

УДК 372.854

IX SİNİF ŞAĞIRDLƏRİNİN KİMYADAN “AZOT YARIMQRUPU ELEMENTLƏRİ” – “KARBOHİDROGENLƏRİN OKSİGENLİ VƏ AZOTLU TÖRƏMƏLƏRİ” FƏSİLLƏRİNİN TƏDRİSİ ZAMANI EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR oğlu

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

***Annotasiya:** Məqalədə IX sinif şagirdlərinin kimyadan “Azot yarımqrupu elementləri” – Karbohidrogenlərin oksigenli və azotlu törəmələri” fəsillərinin tədrisi zamanı ekoloji maarifləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilir. Bu məqsədlə qeyd olunan fəsillərdəki ətraf mühitin kimyəvi çirklənməsilə əlaqədar olan kimya mövzuları seçilərək onlarla ekoloji bilik və məlumatlar uzlaşdırılır. Daha sonra maarifləndirmə işinin mükəmləndirilməsi üçün uyğun ekoloji sual-cavablardan istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğu əsaslandırılır. Yekunda şagirdlərin hər dərstdəki keçirilən kimya mövzuları və ekoloji bilik və məlumatlara olan cavablar ümumiləşdirilərək vahid bir qiymətdə qiymətləndirilir.*

***Açar sözlər:** təbiət mühiti, kimyəvi çirklənmə, ağır metallar, pestisidlər, kənd təsərrüfatı gübrələri, səth-aktiv maddələr, su obyektləri, antropogen fəaliyyət, texnoloji proseslər.*

Hal hazırda mühüm ekoloji problemlər qlobal xarakter daşıyır və bu vəziyyət bəşəriyyəti ciddi surətdə narahat edir. Belə ki, normal yaşayış şəraiti və əmək fəaliyyəti sanitar-gigiyenik normaların gözlənilməsinə tələb edir. Problemin qloballığı dünya ölkələrinin səfərbər olmasını və birlikdə əməli tədbirlər görməsini gündəmə gətirir. Heç də təsadüfi deyildir ki, ətraf təbiət mühitinin mühafizəsinə həsr edilmiş Konvensiyalar müntəzəm olaraq keçirilir. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası da həyati vacib ekoloji problemlərin həllinə öz töhfəsini verir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 1993-cü ildə “Ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi haqqında”, 1999-cu ildə isə “Ətraf mühit ilə bağlı məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq keçirilməsi haqqında” BMT-nin müvafiq Konvensiyalarını ratifikasiya etmişdir. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram” haqqında Sərəncam imzalamışdır. “Milli Proqram”ın “Elm, Təhsil və Mədəniyyət” bölməsində dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına uyğun ekoloji maarifləndirmənin istiqamətləri konkret olaraq müəyyən edilmişdir.

Uzun illərin ekoloji təcrübəsi və təhlili göstərir ki, ətraf mühitin ekoloji çirklənməsinin törətdiyi problemlərin həllində əhalinin geniş kütlələrinin ekoloji maarifləndirilməsi çox vacibdir. Bununla əlaqədar, ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə əhəmiyyətli və məsuliyyətli vəzifələr düşür. Belə ki, onlarda xeyli sayda şagird təbiət elmlərindən təhsil alır. Bu baxımdan, ətraf mühitin ekoloji çirklənməsində kimyəvi çirklənmə digər çirklənmə növləri arasında önəmli yerlərdən birini tutduğundan, kimya fənninin tədrisində IX sinif şagirdlərinin kimyəvi çirklənmə üzrə ekoloji maarifləndirilməsi məqsədəuyğundur.

Ekoloji maarifləndirmə işində ümumtəhsil məktəblərinin, 9-cu sinifləri üçün kimya dərslərinə daxil edilmiş VI-IX fəsilləri üzrə mövzuların tədrisi zamanı şagirdlərə aşağıdakı ekoloji bilik və məlumatların uyğun kimya mövzuları ilə uzlaşdırılaraq öyrədilməsi məsləhətdir.

Fəsil 6. Azot yarımqrupu elementləri

22. Azot yarımqrupu elementlərinin icmalı. Azot və onun oksidləri Biosfer haqqında məlumat.

23. Ammonyak-Qlobal ekoloji problemlər

26. Nitrat turşusunun duzları. Təbiətdə azot dövrəni-Ekoloji böhranlar

30. Mineral gübrələr və onların təsnifatı. Azotlu gübrələr – Antropogen amillər.

31. Fosforlu və kaliumlu gübrələr – Ətraf mühitin bioloji çirklənməsi.

Fəsil 7. Karbon yarımqrupu elementləri

33. Karbon oksidləri – Təbiət ehtiyatlarından səmərəli istifadə

36. Silisium-dioksid və metasilikat turşusu – Ekoloji monitoring

Fəsil 8. Karbohidrogenlər

40. Doymuş karbohidrogenlər (alkanlar). Metan – Ekoloji nəzarət

43. Tsiklik karbohidrogenlər -tsiklo parafinlər və aromatik karbohidrogenlər – Ekoloji hüquq.

44. Karbohidrogenlərin təbii mənbələri və onların emalı-İqlim dəyişmələri və istixana effekti.

Fəsil 9. Karbohidrogenlərin oksigenli və azotlu törəmələri.

48. Mürəkkəb efirlər. Yağlar. Sabun və digər yuyucu vasitələr – Təbiətin mühayizəsi üzrə ekoloji Konvensiya və Protokollar

51. İri molekullu birləşmələr – polimerlər – Ekoloji fəlakətlər.

Ekoloji maarifləndirməni təşkil edib aparən fənn müəllimi əsas etibarilə tədris dərslərlərindən, əyani vasitələrdən və internet resurslarından istifadə edə bilər. Bütün hallarda maarifləndirmə işinin gedişində şagirdlərin öyrənmək məqsədi daşıyan sualları izahlı və anlaşıqlı şəkildə cavablandırılmalıdır. Burada tələsikliyə yol vermək olmaz. Əvvəlcə kimya üzrə uyğun mövzunun elmi mahiyyəti üzə çıxarılmalı, daha sonra ekoloji bilik və məlumatlar şagirdlərə çatdırılmalıdır. Bu məqsədlə 12-15 dəq. vaxtın sərf edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Əlbəttə, maarifləndirmənin elmi və praktiki xarakterindən asılı olaraq göstərilən müddətin dəyişməsi istisna deyil.

Şagirdlərin ekoloji bilik və məlumatları nə dərəcədə mənimsəməsini müəyyənləşdirmək, habelə onların möhkəmləndirilməsinə nail olmaq məqsədilə ekoloji məzmunlu sual-cavablardan istifadə olunması məsləhətdir. Bununla əlaqədar, aşağıda sual-cavabların nümunələri verilmişdir.

52. Hal hazırda su obyektlərinə hər il hansı miqdarda və nə qədər kimyəvi birləşmə daxil olur?

- Hal hazırda su obyektlərinə hər il 1,2 milyard tona qədər və 30 mindən artıq müxtəlif kimyəvi birləşmələr daxil olur.

53. Qəzalar və atılmalar nəticəsində okeanların, dənizlərin və çayların səthinə ildə hansı miqdarda neft və neft məhsulları daxil olur.

- Qəzalar və atılmalar səbəbindən ildə okeanların, dənizlərin və çayların səthinə 12 milyon tondan artıq neft və neft məhsulları daxil olur.

54. Neftin hər tonu suda hansı sahəli təbəqəni əmələ gətirir?

- Neftin hər tonu suda 12 km² sahədə təbəqə əmələ gətirir.

55. Çirkləndirici maddələrin dənizə düşməsinin əsas yolları hansılardır?

- Çirkləndirici kimyəvi maddələrin dənizə düşməsinin əsas yolları bunlardır: - birbaşa dənizə atılmalar, birbaşa çaylara axarlarla dənizə olan atılmalar, atmosferə atılmalar yağıntılarla dənizə.

56. Yerdə suyun ümumi miqdarından şirin suyun payına nə qədər düşür?

- Yerdə suyun ümumi miqdarında şirin suyun payı 2,5%-dən bir qədər artığını təşkil edir. İnsan üçün onun 30%-dən azı əlçatandır.

57. Şirin suyun əsas hissəsi harada toplanmışdır?

- Şirin suyun əsas hissəsi buzlu örtüklərdə, yerin altında toplanmışdır. Yerin altındakı şirin suların həcmi göllərin, çayların bataqlıqların səth sularının həcmindən təxminən 100 dəfə çoxdur.

58. İnsanın fəaliyyəti Dünya okeanının hansı hissələrini və nə məqsədlə əhatə edir?

- İnsanın fəaliyyəti Dünya okeanının praktiki bütün hissələrini.
- səthinə dəniz səfəri və balıqçılıq, sahil boyu zonanı bioloji, mineral, energetik ehtiyatların çıxarılması, intensiv sənaye və yaşayış tikintisi, dibini faydalı qazıntıların çıxarılması və tullantıların basdırılması üçün əhatə edir.

59. Su obyektlərinə çirkləndirilmiş nələr daxil olur və nəticəsi?

- Su obyektlərinə çirkləndirilmiş məişət, sənaye mənşəli çirkab sular, güclü sellər zamanı tarlalardan yuyulan zəhərli kimyəvi preparatlar və gübrələr, çirkləndirilmiş atmosfer yağıntıları daxil olur. Çay axıntıları və sirkulyasiya prosesləri nəticəsində belə çirklənmələr böyük məsafələrə – yüzlərlə və hətta minlərlə kilometrə aparılır.

60. İnsan öz və antropogen fəaliyyətində sudan nədə istifadə edir?

- İnsan öz fəaliyyətində fizioloji tələbatlarının ödənilməsində, habelə antropogen fəaliyyət zamanı isə sənaye və kənd təsərrüfatında sudan böyük miqyasda istifadə edir.

61. Su hansı halda böyük miqdarda itirilir?

- Böyük miqdarda su texnoloji proseslər zamanı geri qaytarılmadan itirilir. Bu dayanıqlı axar şirin suyun 1%-dən çoxunu təşkil edir.

62. Sənayedə sudan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

- Sənayedə sudan məhlulların hazırlanması, qızdırılma və soyudulmanın müxtəlif reaksiyaları, xammalın daşınması, məmulatların yuyulması və digər məqsədlər üçün istifadə olunur.

63. 1 ton misin və sintetik kauçukun istehsalına nə qədər su sərf olunur?

- 1 ton misin istehsalına 50 m^3 , sintetik kauçukun istehsalına isə $2000\text{-}3000 \text{ m}^3$ su işlədilir.

64. Orta güclü kimya kombinatının gündəlik su dövriyyəsi nə qədər təşkil edir?

- Orta güclü kimya kombinatının gündəlik su dövriyyəsi 2 milyon m^3 -a qədər olur.

65. İşlədikdən sonra su necə olur?

- İşlədilən suyun bir hissəsi kimyəvi və fiziki olaraq əlaqələndirilir, bir hissəsi də kiyməvi qarışıqlarla çirklənmiş halda su obyektlərinə qayıdır.

66. Çirkab suları və ya süxurdan filtrasiya vasitəsilə su obyektlərinə nələr daxil olur?

- İnsanın həyat fəaliyyəti məhsulları və bir sıra istehsalatların tullantıları üzvi birləşmələr olduğundan, çirkab suları və ya süxurdan filtrasiya vasitəsilə su obyektlərinə daxil olur.

67. Su obyektlərinə daxil olmuş insanın həyat fəaliyyəti məhsulları və istehsalat tullantıları necə parçalanır?

- Su obyektlərinə daxil olmuş insanın həyat fəaliyyəti məhsulları və istehsalat tullantıları aerob mikroorqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində parçalanır.

68. Çirklənmiş su obyektlərində baş verən qıvcırma prosesləri nəyə səbəb olur?

- Çirklənmiş su obyektlərində baş verən qıvcırma prosesləri üzrə suda həll olunmuş oksigen intensiv olaraq mikroorqanizmlərlə mənimsənilərək, CO_2 , H_2O , həmçinin nitratlar, fosfatlar, sulfatlar və digər elementlərin oksigenli birləşmələri əmələ gəlir.

69. Çirklənmiş su obyektlərində yosunların və bitkilərin intensiv parçalanması nəyə təkan verir?

- Çirklənmiş su obyektlərində yosunların və bitkilərin intensiv parçalanması zooplanktonların və nəfəs alma üçün oksigen işlədən xarici faunanın artmasına təkan verir.

70. Çirklənmiş su obyektlərində oksigen çatışmamazlığı nəyə səbəb olur?

- Çirklənmiş su obyektlərində oksigen çatışmamazlığı aerob orqanizmlərin kütləvi məhvini və qıvcırma ilə biokütləni dağıdan anaerob mirkoorqanizmlərin çoxalmasını törədir.

71. Yapışqanların, plastmasların, koksun istehsalı üzrə müəssisələrin çirkab suları ilə su obyektlərinə hansı çirkləndiricilər daxil olur?

- Yapışqanların, plastmasların, koksun istehsalı üzrə müəssisələrin çirkab suları ilə su obyektlərinə fenollar, onların halogenli birləşmələri daxil olur.

72. Müxtəlif kiyməvi texnologiyalarda geniş tətbiq olunan hansı üzvi həlledicilər daha təhlükəlidirlər?

- Müxtəlif kimyəvi texnologiyalarda geniş tətbiq olunan üzvi həlledicilərdən xlorlaşdırılmış karbohidrogenlər daha təhlükəlidirlər.

73. Hansı hallarda neft və neft məhsulları su obyektlərinə düşür?

- Su obyektlərinə neft və neft məhsulları quyuların qazılması, daşımalarda itkilər, tankerlərin qəzaları, tutumların yuyulması nəticəsində axıntılar zamanı düşür.

74. Neftin suda əmələ gətirdiyi neft-su emulsiya qatı nəyə səbəb olur?

- Neftin suda əmələ gətirdiyi neft-su emulsiya qatı su və hava arasında qaz mübadiləsinə mane olaraq, su orqanizmlərinin hüceyrələrində CO_2 -nin miqdarının artmasına və onların ölümünə səbəb olur.

75. Neft məhsulları hidrobiosenzlara necə təsir edir?

- Neft məhsulları hidrobiosenzlara mənfi təsir edir. Belə ki, dəniz biotasında toplanaraq trofiki zəncirlərlə ötürülür. Belə dəniz məhsullarının istifadəsi adamların sağlamlığına təhlükə yaradır.

76. Okean, yoxsa dəniz mühitinə daha çox neft və neft məhsulları daxil olur?

- Okeanlarla müqayisədə dəniz mühitinə daha çox neft və neft məhsulları daxil olur. Məsələn, bu göstərici Sakit okeanın şimal-qərb hissəsi üçün 0-200 mkq/l, Baltik dənizi üçün 800-8000 mkq/l konsentrasiyasındadır.

Ağır metallar

77. Hansı çirkləndiricilər qrupu biosferin çirklənməsində əhəmiyyət kəsb edir və miqdarı nə qədərdir?

- «Ağır metallar» ümumi adını almış çirkləndiricilər biosferin çirklənməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Onlara D.Mendeleyevin elementlərin dövrü sisteminin 40-dan artıq kimyəvi elementi, o cümlədən, xrom, manqan, dəmir, kobalt, nikel, mis, sink, qalay, civə, qurğuşun və s.

78. Ağır metallar biosferə necə və hansı yollarla səpələnir?

- Ağır metallar biosferə texnogen səpələnmə nəticəsində və müxtəlif yollarla daxil olur. Ən əhəmiyyətli onların qara və əlvan metallurgiyada yüksək temperatur proseslərində, sement xammalının bişirilməsində, mineral yanacaqın yandırılması zamanı atılmasıdır.

79. Ağır metalların bir hissəsinin atmosferə aerozollar şəklində texnogen atılması nəyə səbəb olur?

- Aerozollar şəklində atmosferə daxil olan ağır metalların texnogen atılmalarının bir hissəsi böyük məsafələrə aparılaraq qlobal çirklənmə törədir.

80. Hidrokimyəvi axınla axarı olmayan nohurlara düşən ağır metallar nəyə səbəb olur?

- Hidrokimyəvi axınla axarı olmayan nohurlara üşən ağır metallar sulara toplanır, dibinə çökür və ikinci çirklənmə mənbəyinə çevrilə bilirlər.

81. Hansı ağır metallarla çirklənmə iki tərəfli avtomobil yolu yaxınlığında aşkar edilmişdir?

- İki tərəfli avtomobil yolu yaxınlığında ağır metallarla, xüsusilə də böyük miqdarda qurğuşun, həmçinin sink və kadmiumla çirklənmə aşkar edilmişdir. Yol qırağında qurğuşun anomaliyasının eni torpaqda 100 m və daha artığa çatır.

82. Bitkilərin torpaqdan mikroelementləri, o cümlədən, ağır metalları mənimsəməsi nəyə səbəb olur?

- Bitkilər torpaqdan mikroelementləri, o cümlədən ağır metalları mənimsəyərək, onları toxumalarda və ya yarpaqların səthlərində toplamaqla, «torpaq-bitki-heyvan-insan» zəncirində aralıq həlqəyə çevrilirlər.

Pestisidlər

83. Pestisidlər nə vasitəsidir?

- Pestisidlər bitkiləri zərərvericilərdən və xəstəliklərdən müdafiə vasitəsidir.

84. Hansı miqdarda pestisidlərdən istifadə olunur?

- Bir neçə min növ pestisidlərdən istifadə olunur ki, onlar təqribən 700 kimyəvi maddələr əsasında hazırlanır. Pestisidlər yeganə çirkləndiricilərdir ki, insanla bilərəkdən ətraf mühitə daxil edilir.

85. Xlor üzvi insektisidlər (heksaxloran, DDT) hansı xassəyə malikdirlər?

- Xlorüzvi insektisidlər (heksaxloran, DDT) adətən suda zəif həll olub, bütün növ parçalanmalara qarşı dayanıqlıdırlar və sistemə tətbiq zamanı toplanaraq, torpaqda on illərlə qala bilirlər.

86. Hansı insektisidlər kifayət qədər sürətlə parçalanırlar?

- Fosfor üzvi insektisidlər (karbofos, fosfamid, amifos) torpaqda və digər təbii mühitlərdə kifayət qədər sürətlə parçalanırlar. Onlar effektiv təsirlərilə fərqlənir və tətbiqi perspektivlidir.

87. Hansı insektisidlər geniş istifadə olunur və nə ilə fərqlənirlər?

- Karbamid insektisidləri geniş istifadə olunmaqla, müəyyən növ həşəratlar üçün yüksək zəhərliylə fərqlənməklə, insan üçün demək olar ki, tamamilə zərərsizdirlər.

88. Pestisidlərin əsas qəbuledicisi və toplayıcısı nədir?

- Pestisidlərin əsas qəbuledicisi və toplayıcısı torpaqdır ki, burada onların molekullarının torpaq kolloidlərilə adsorbsiyası nəticəsində toplanırlar.

89. Hansı preparatlar yaratmaq və tətbiq etmək vacibdir?

- Yalnız yaşama müddətləri həftələrlə və ya aylarla ölçülən preparatları yaratmaq və tətbiq etmək çox vaxibdir.

Kənd təsərrüfatı gübrələri

90. Kənd təsərrüfatı gübrələri nədir?

- Kənd təsərrüfatı gübrələri bitkilərin böyüməsilə bağlı torpağın itirilmiş elementlərini kompensasiya edən maddələrdir.

91. Torpaq ekosisteminin saxlanması üçün nə edilməlidir?

- Torpaq ekosisteminin saxlanması üçün tarlalara ekvivalent miqdarda müvafiq elementlər daxil edilməlidir.

92. Böyük miqdarda nitratlara malik kənd təsərrüfatı məhsulu nəyə səbəb olur?

- Böyük miqdarda nitratlara – azot gübrələrinə malik kənd təsərrüfatı məhsulu qida dəyərinin aşağı düşməsinə, uzunmüddətli saxlanılmanın itirilməsinə səbəb olur.

93. Fosfor gübrələrinin torpaqda artıqlığı nə ilə nəticələnir?

- Fosfor gübrələrinin torpaqda artıqlığı bitkiləri flüor və arsenlə zənginləşdirir ki, bu da həmin bitkilərlə qidalanan heyvanlar üçün tamamilə zərərli olur.

94. Fosfor gübrələri nə ilə seçilir?

- Fosfor gübrələrinin böyük hissəsi bitkilər tərəfindən mənimsənilmir, biokimyəvi dövranə cəlb olunmur və təqribən 5%-i su obyektlərinə daxil olur.

95. Kalium gübrələri və onların xassələri hansılardır?

KNO_3 , K_2SO_4 və KCl kalium gübrələri olub, suda yüksək həll olmalarına görə, bitkilərin inkişafının başlanğıc mərhələsinin başa çatdığı dövrlərdə, b.s., onların kaliuma olan tələbatlarının azaldığı əhəmiyyətli dərəcədə yaxın su tutarlarına yuyulub aparılır.

96. Mineral gübrələrlə yanaşı, kənd təsərrüfatında hansı digər üzvi gübrələrdən istifadə olunur?

- Mineral gübrələrlə yanaşı, kənd təsərrüfatında peyin, torf, kompost kimi üzvi gübrələrdən geniş istifadə olunur.

97. Mineral gübrələrdən əlavə, kənd təsərrüfatında istifadə olunan digər üzvi gübrələr torpaqda böyük miqdarda olduqda nəyə səbəb olurlar?

- Mineral gübrələrdən əlavə, kənd təsərrüfatında istifadə olunan digər üzvi gübrələr çoxlu patogen mikroorqanizmlərə malik olmaqla torpaqda böyük miqdarda olduqda və su mühitilə zənginləşdirilən zaman onlarla xəstəliktörədici orqanizmlərin meydana gəlməsi üçün şərait yaradır.

Səth-aktiv maddələr

98. Sintetik səth-aktiv maddələrin tətbiqi, xüsusilə də, yuyucu vasitələrin tərkibində nəyə gətirib çıxarır?

- Sintetik səth-aktiv maddələrin (SSAM) və ya detergentlərin geniş tətbiqi, xüsusilə də yuyucu vasitələrin tərkibində, onların çirkab suları ilə birlikdə su tutarlarının çoxuna, o cümlədən də təsərrüfat-icməli su su təchizatına daxil olmasına səbəb olur. Bu maddələr su tutarlarının hal hazırda ən yayılmış kimyəvi çirkləndiricilərindən hesab edilir.

99. SSAM su tutarlarına nələrlə daxil olur?

- SSAM su tutarlarına məişət, sənaye və kənd təsərrüfatının çirkab su axınları ilə daxil olur. Kənd təsərrüfatında səth-aktiv maddələr pestisidlərin emulqirələşdirilməsində istifadə olunur.

100. Səth-aktiv maddələr ekoloji hansı maddələrə aiddirlər?

- Səth-aktiv maddələr ekoloji sərt maddələrə aiddirlər. Onlar çox çətinliklə təbiət mühitilə assimilyasiya olunur və su tutarlarının vəziyyətinə son dərəcə mənfi təsir edirlər. İş burasındadır ki, onların oksidləşməsinə həddindən artıq həll olunmuş oksigen sərf olunur. Bununla da bioloji oksidləşmə proseslərindən yayınılır.

101. Detergentlər nələr üçün çox zərərliyərlər?

- Detergentlər hidrobiontlar üçün çox zərərliyərlər. Balıqlarda onlar qəlsəmə qan axınlarını və boğulmanı törədirlər. İstiqlanlı heyvanlarda biomembranların funksiyalarını pozmaqla, su mühitinin digər toksikantlarının toksiki və kanserogen təsirini gücləndirirlər.

Hər dərsdə ekoloji maarifləndirmənin sonunda şagirdlərin kimya və ekoloji mövzular üzrə əldə etdikləri bilikləri əsaslandırılmış olmaqla vahid bir qiymətdə ümumiləşdirilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003.
2. Əliyev A.Ə. Respublika Elmi Konfransının materialları. Lənkəran – 2023, s. 26-27.
3. Lətifov İ., Mustafa Ş. Kimya 9-cu sinif. Bakı – 2020.
4. Экология. Под ред. Тягунова Г.В., и Ярошенко Ю.Г. М., 2014.
5. Еремин В.В. и др. Химия 9 класс. М., 2022.
6. Садовникова Л.К. и др. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении. М., 2008.
7. Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. М., 2008.